

HOMILADORLIK DAVRIDA QON BOSIMI OSHISHI-TURLARI VA PROFILAKTIKASI

Shavkatxonova Zulfiyaxon Shavkatxon qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

Annotatsiya:Maqolada homiladorlik davrida yuqori qon bosimi kuzatilishi, belgilari,asoratlari,turlari,gipertenziyani bolaga ta'siri,profilaktikasi va davolashga qaratilgan chora- tadbirlar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar:Gipertenziya, preeklampsiya,protenuriya, erta yoki kech tug'ilish, "jim qotil", prenatal davr, klechatkaga asoslangan ovqatlanish.

Kirish

Gipertenziya- qon bosimi me'yordan oshishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Homiladorlik davrida qon bosimini 140/90 mm/Hg dan oshishi yoki shunga teng bo'lishi gipertenziyani bildiradi. Asosan homilador ayollar 3 turi-surunkali gipertenzit,homiladorlik gipertenziti, preeklampsiyalardan birini boshdan kechirishi mumkin. Ona bu davrda muntazam shifokor ko'rigi ostida bo'lishi, doimiy ravishda qon bosimini o'lchatishi maqsadga muvofiq. Agarda bu bosim nazorat qilinmasa bolada salbiy o'zgarishlar,xususan, bolaning erta tug'ilishi,uning o'lchami odatdagiga nisbatan katta yoki kichik bo'lishi, hatto o'limga sabab bo'lishi mumkin. Onada yuqori qon bosimi tufayli qon tomirlarning qisilishi yuzaga keladi va buning oqibatida yo'ldosh orqali qon va undagi oziq-moddalar kelishi kamayib, bola kam vaznga ega bo'ladi. Oddiygina turmush tarzini o'zgartirish, masalan ko'proq harakat qilish,ratsional ovqatlanish qon bosimi oshishini oldini oladi. Tinch holatda tomir urishi 80-90 martagacha oshadi, me'yor esa 70-75 martaligi hammamizga ma'lum. Homilador ayol hayajonlanganda, faol harakatda bo'lganda bu ko'rsatgich osonlik bilan 100 martagacha ko'tariladi. Hech xavotirga hojat yo'q, bu holat homiladorlar uchun normal holatdir. Davolash chora-tadbirlari asosan antigipertenziv dorilar bilan olib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi sobiq Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning 10-dekabr 2015 yilgi F-4577 sonli qaroriga binoan "Sog'lom ona va bola" dasturi ishlab chiqildi. Yurtimizda sog'lom avlodga katta e'tibor mavjud ekanligining asosiy namunasi sifatida 2016-yil "Sog'lom ona va bola yili" deb e'lon qilindi. Prezidentimizning nutqlarida quyidagi so'zlarni tinglashingiz mumkin- "Bizning farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, don ova albatta baxtli bo'lishlari shart".

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Homiladorlik paytida, homila tufayli ona organizmiga, xususan yurak-tomir tizimiga yangi talablar qo'yiladi: ayolning tana vazni o'zgarishi, bachadon va yo'ldoshning o'sishi, homilaning kattalashishi sodir bo'ladi, qo'shimcha uteroplatsentar qon aylanish doirasi qo'shiladi.

Павел Фадеев: "Повышенное артериальное давление" kitobida, bu davrda ko'plab omillar o'z ta'sirini o'tkazishi haqida fikr yuritgan, jumladan:

- Markaziy asab tizimining tonusi va gormonal fon o'zgarishlari;
- Qon aylanishi hajmining ko'payishi;
- Diafragma balandligining oshishi;
- Qorin bo'shlig'idagi bosimning oshishi.

Bundan tashqari, yurakning ko'krak qafasidagi joylashuvi biroz o'zgaradi va uning qisqarishlar soni oshadi. Organizmning barcha sa'y-harakatlari rivojlanayotgan homilani oziq moddalar va kislorod bilan ta'minlash uchun bachadon va yo'ldoshda qon aylanishini yaxshilashga qaratilgan. Shu sababli qon bosimidagi o'zgarishlar hayratlanarli holat emas.

-Birinchi trimestr

Garchi ushbu davr yurak-qon tomir tizimida sezilarli o'zgarishlarsiz o'tadigan bo'lsa ham, progesteron va estrogen gormonlari homiladorlikning dastlabki haftalaridan boshlab tomirlarning kengayishiga hissa qo'shadi. Natijada, qon bosimi oshadi.

-Ikkinchi trimestr

Ushbu davr arterial qon bosimining maksimal oshishi, periferik qon tomir qarshiligining ortishi, qon aylanishining uteroplatsental doirasi shakllanishi bilan birga kechadi. Bu vaqtda qon bosimi yuqoriligi tabiiy holat sanalib, odatda hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi.

-Uchinchi trimestr

30-haftaga kelib, organizmda aylanib yuradigan qon hajmi normal darajaga yetadi va arterial bosim asta-sekin tushadi, aksariyat hollarda normal darajadan oshmaydi. Keyinchalik aylanma qon hajmining ortishi to'xtaydi, bachadonning pastki qismi biroz tushadi, diafragmaning balandligi pasayadi va homilador ona yengillik his etadi. Qon bosimi me'yorlashadi va homiladorlikdan oldingi ko'rsatkichlarga qaytadi.

Agar homilador ona gipertonik (qon bosimi yuqori yuradigan) bo'lsa, bu kasallik homiladorlikka va homilaning rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gipertoniya bolaning ona qorinida rivojlanishining sekinlashishiga, tug'ruq vaqtidagi asoratlarga yoki homila yetarlicha kislorod va oziq moddalari olmasligi sababli vazni kam bo'lib tug'ilishiga olib kelishi mumkin. Dastlab stressni oldini olish, osh tuzi iste'molini cheklash kerak — u tana suyuqlik ushlanib turishiga sabab bo'ladi va qon tomirlari tonusini oshiradi. Shuningdek, taomnomadan achchiq ovqatlar, achchiq choy va qahvani chiqarib tashlash tavsiya etiladi.

Muhokama

Tibbiyot rivojlanib borar ekan inson,shu jimladan homilador ona va uning bo'lajak farzandi salomatligiga katta e'tibor berilmoqda. Onada kuzatiladigan gipertenziyaning turlarini ko'rib chiqaylik. 1-surunkali gipertenzit- onaning homiladorlik oldi davrida qon bosimi oshishi tufayli yoki jigar bilan bog'liq muammolar natijasida kelib chiqadi. Siydikda protein bo'lishi kuzatiladi. Bunday ayollarning buyragida muammo bor ekanligini ko'rsatadi. 2-homiladorlik gipertenziti faqat homiladorlik davrida bo'lib, bunda siydikda oqsil bo'lmaydi va jigarda o'zgarish kuzatilmaydi. Ayollarda bu hola ko'pincha homiladorlikning

ikkinchi yarmida ya'ni 20-haftasida bo'ladi. Odatda bu holat vaqtinchalik bo'lib, tug'ruqdan keyin o'tib ketadi. 3-preeklampsiya bu ayollarda homiladorlik davrida yoki tug'ruqdan keyin rivojlanishi mumkin bo'lgan yuqori qon bosimi kasalligi. Statistik ma'lumotlarga asoslanga holda hozirgi kunda homilador ayollarning $\frac{3}{4}$ qismi preeklampsiya bilan og'rikan. Bu og'ir oqibatlariga olib keladi. Bu odatda, uchinchi oylikda sodir bo'ladi. Tug'ruqdan so'ng kamdan-kam hollarda paydo bo'ladi, ammo yuzaga chiqadi.

Preeklampsiya belgilari quyidagilardir;

- yuqori qon bosimi;
- protenuriya;
- yuz va qo'llarda ishish;
- suyuqlik to'planishi tufayli vazn ortishi;
- bosh og'rishi va aylanishi;
- nafas qisishi;
- qorinda og'riq;
- ko'ngil aynishi va qusish;
- ko'z o'tkirligi susayishi;

Onada kuzatiladigan gipertenziya asoratlari haqida to'xtalsak, qon bosimi ortishi og'ir va nazorat qilinmagan bo'lsa, bu holat ona va uning bo'lajak farzandi uchun asoratlari keltirib chiqaradi. Keyinchalik ayolning salomatligida ham bir qancha o'zgarishlar yuzaga keladi. 2013-yil tadqiqotlariga ko'ra, homiladorlik gipertenziviyasi yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti (yurak xuruji), yurak yetishmovchiligi, ishemik insult xavfi bilan bog'liqligini ko'rsatgan. Noto'g'ri boshqarilgan yuqori qon bosimi ayolda preeklampsiya va qandli diabet rivojlanishi xavfini keltirib chiqaradi. Bu holatning bolaga ta'sirini muhokama qiladigan bo'lsak, chaqaloqning erta tug'ilishiga, uning o'lchamlari normaga nisbatan katta yoki kichik bo'lishiga, shuningdek, uning o'limiga olib kelishi mumkin. Onadagi yuqori qon bosimi uning qon tomirlariga ta'sir qiladi. Bu yo'ldosh orqali homilaga keladigan oziq moddalar oqimini pasaytiradi, natijada bola kam vaznga ega

bo'lishiga sabab bo'ladi. Gipertenziya tufayli bola erta tug'ilishi chaqaloq sog'lig'i uchun qatorr asoratlarni keltirib chiqaradi. Masalan, yurak mushaklarining to'liq rivojlanmasligi, ya'ni qorinchalar o'rtasidagi foramen(teshik) to'liq yopilmasligi tabiiy yurak yetishmovchiligi(yurak porogi)ga olib kelishi mumkin. Amerika yurak assotsiatsiyasi yuqori qon bosimini "jim qotil" deb atashadi, chunki unga ega bo'lgan ko'pchilikda kasallikning alomatlari kuzatilmaydi. Bu shuni anglatadiki, odamda o'zi bilmagan holatda yuqori qon bosimi bo'lishi mumkin. Asosiysi ayolning prenatal davrida uni to'g'ri parvarish qilishdir. Aks holda unda homiladorlikdan so'ng gipertenziya paydo bo'lishi mumkin.

Homiladorlik paytida qon bosimini qanday tushirish kerak? Muammo jiddiy bo'lsa, dori-darmonlar kerak bo'ladi. Barcha dorilar homilador ayollar uchun mos emas, shuning uchun faqat tibbiy mutaxassis terapiyani buyurishi va uni nazorat qilishi kerak. Homiladorlik davrida ayolning tanasi qayta tiklanadi, bu umumiy holatga ta'sir qiladi. O'zgarishlarning aksariyati fiziologik, ya'ni homiladorlik davri uchun odatiy holdir, garchi ular ertalab ko'ngil aynish kabi noxush alomatlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ba'zi o'zgarishlar salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin - bu qon bosimining o'zgarishi (BP). Agar gipotenziya (past qon bosimi) ko'pincha gormonal o'zgarishlar tufayli yuzaga keladigan fiziologik holat bo'lsa va aksariyat hollarda alohida xavf tug'dirmasa, gipertenziya (yuqori qon bosimi) juda qisqa vaqt ichida istalmagan oqibatlariga olib kelishi mumkin, shuning uchun siz zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qilish kerak, uni olib tashlash, ya'ni normallashtirish. Shu bilan birga, homiladorlik paytida bosimli tabletkalar darhol buyurilmaydi, birinchi navbatda bosim baholanadi, individual norma bilan taqqoslanadi va uni tabletkalarsiz olib tashlash mumkinmi yoki yo'qmi aniqlanadi. Dori-darmonlarni qo'llash xavfi yuqori qon bosimini keltirib chiqaradigan xavfdan past bo'lganda buyuriladi.

Mumkin bo'lgan asoratlarga quyidagilar kiradi:

-ayollarda qon aylanishining yomonlashishi, bu xomilalik gipoksiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin;

- mushaklarning, qon tomirlarining spazmlari paydo bo'lishi - erta tug'ilish, abort qilish, bolaning xiralashishi;
- ichki organlar va tizimlarning disfunktsiyasi:
- oshqozon-ichak trakti, buyraklar, ekskretor, genitouriya, yurak-qon tomir tizimi;
- ko'zning to'r pardasining ajralishi tufayli rivojlanadigan ko'rish sifatining yomonlashishi;
- preeklampsiya qon aylanishining yomonlashishiga, homilaning normal rivojlanishining buzilishiga olib keladi;
- platsentaning ajralishi, bachadondan qon ketishining rivojlanishi;
- insult, yurak xuruji.

Natija

Bugungi kunda yurtimizda bo'lajak ona va uning bolasi sog'lom bo'lishi uchun muntazam ravishda ona tibbiy ko'rik ostida bo'lishi ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Oila kodeksi", "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida" gi 1993 yil 3 sentabrdagi 938-XII-son Qonuni, 1995 yil 21 dekabrda 161-1-son Qonuni bilan tasdiqlangan "Mehnat kodeksi", "Xotin-qizlarga qo'shimcha imtiyozlar to'g'risida" gi 1999 yil 14 apreldagi 700-1 son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 10 dekabrda "Bolali oilalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish to'g'risida" gi PF-1657-son Farmoni, "Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 1999 yil 17 martda PF2246-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yosh avlodni sog'lomlashtirish muammolarini kompleks hal etish 12 to'g'risida" gi 1993 yil 3 dekabrda 589-son Qarori, "Bolali onalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 1996 yil 10 dekabrda 437-son Qarori, "Bolalikdan nogiron tug'ilishning oldini olish uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarni hamda homilador ayollarda tug'ma va boshqa patologiyani barvaqt aniqlash bo'yicha "Ona va bola skriningi" davlat tizimini tashkil etish to'g'risida" gi 1998 yil

1 apreldagi 140 son Qarori, “Sog‘lom avlod” davlat dasturi to‘g‘risida”gi 2000 yil 15 fevraldagi 46-son Qarori, “Ona va bola” davlat dasturi to‘g‘risida”gi 2001 yil 5 fevraldagi 68-son Qarori, “Ayollar va o‘sib kelayotgan avlod sog‘lig‘ini mustahkamlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2002 yil 25 yanvardagi 32-son qarori, “Oilada tibbiy madaniyatni oshirish, ayollarning sog‘lig‘ini mustahkamlash, sog‘lom avlod tug‘ilishi va uni tarbiyalashning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2002 yil 242-son Qarori va boshqa me‘yoriy hujjatlarda Respublikada onalik va bolalikni himoya qilish, onalar sog‘lig‘ini mustahkamlash, sog‘lom bola tug‘ilishi uchun shart-sharoitlar yaratish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan. Tug‘ruq kompleksida (bo‘limida) quyidagi tarkibiy bo‘linmalar tashkil etildi: stasionar, davolash-diagnostik bo‘linmalar va ma‘muriy-xo‘jalik qism. Ona va bolani holatini kuzatish, bolani rivojlanishi, sog‘lom dunyoga kelishi uchun klinikalar zamonaviy jihozlar xususan: tonometrlar(simobli, membranali,elektron), stetofonendoskop, ginekologik stullar,akusherlik yotoqlari,tekshirish lampalari, kolposkoplar,homila monitorlari,radiojarrohlik asboblari, morselatorlar,vakumli ekstraktorlar bilan jihozlarga shifoxonalarni ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa

Xulosa o‘rnida aytgandahomilador ayollarga muntazam ravishda qon bosimini nazorat qilish tavsiya etiladi, ayniqsa xvf omillari mavjud bo‘lsa. Bu chora mavjud bo‘lgan va bo‘lishi mumkin bo‘lgan xavf omillarini oldini olishga yordam beradi. Homilador ayollarning va ularning farzandi salomatligiga katta e‘tibor berishimiz, kasallik bilan og‘riganda e‘tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Shifoxonalarni yuqori va zamonaviy jihozlar bilan ta‘minlansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Zero sog‘lom onadan sog‘lom farzand dunyoga keladi. Sog‘lom farzandlar esa yurt kelajagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.M.F.Ziyayeva, G.X.Mavlyanova “Ginekologiya”;
- 2.Ya.N. Allayorova, B.A.Jumanov, F.Q.Asqarova “onalikda hamshiralik ishi”;

3. Павел Фадеев “Артериальное давление”;
4. Плапперт, Саттон “Гинекология”;
5. Фадеев П. “Гипертония. Болезнь повышенного”;
6. Lazizbek Jo’rayev “Qon bosimi va uni davolash yo‘llari”;
7. Saidaxror Gulyamov “Sog’lom intellektual ona va bola istiqboli”;
8. I.A Karimov “yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”;
9. J.R Moin, Fernando “Biblographia”;
10. Б.Н Никотин “Акушерство”;

Internet materiallari

1. mailto:https://lalu.uz/blood-pressure/?subject=homiladorlikda_gipertoniya
2. <mailto:https://www.cironline.ru/articles/143826/>